

O‘ZBEKISTON VA JAHON HAMJAMIYATI
УЗБЕКИСТАН И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
UZBEKISTAN AND THE WORLD COMMUNITY

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Turg’unboyeva Mavjudaxon Sanjarbek qizi

Matkarimova Barchinoy Ulug’bek qizi

Esonboyeva Muslimaning Po’latjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya; Xalqimiz mustaqillik deb atalmish ezgu va muqaddas orzusning ro’yobga chiqishi uchun asrlar mobaynida intilib, kurashib keldi. O‘zbekiston geosiyosiy jihatdan qulaylik tug‘diruvchi imkoniyatlar bilan birga, bu borada kiyinchiliklar tug‘diruvchi bir qancha omillar ham mavjud edi. Garchi, tashqi siyosat sohasidagi an’analarimizning ildizlari uzoq moziyga borib taqalsa-da, mustamlaka davridagi yo‘qotishlar natijasida, dastlabki paytlarda respublikamiz tashqi siyosat uritish tajribasiga ham, jahon diplomatiyasini biladigan kadrlarga ham ega emas edi. Tashqi siyosiy diplomatik, iqtisodiy va madaniy aloqalarni o‘zi mustaqil boshlashga to‘g‘ri kelsada, respublika rahbariyati bu boradagi muammolarni echishga dadil kirishdi, yuqorida ta’kidlab o‘tilgan qiyinchiliklarni yengib o‘tib, qisqa davr mobaynida o‘z o‘rni va mavqeiga ega bo‘ldi.

Abstract; Our nation has been striving and fighting for the fulfillment of the noble and holy dream called independence for centuries. Along with geopolitically favorable opportunities for Uzbekistan, there were also several factors that caused difficulties in this regard. Although the roots of our traditions in the field of foreign policy go back a long time, as a result of the losses during the colonial period, at the beginning, our republic did not have the experience of conducting foreign policy, nor did it have personnel who knew world diplomacy. Although it had to start independently, the leadership of the republic boldly started to solve the problems in this regard, overcoming the difficulties mentioned above, it gained its place and position in a short period of time.

Абстрактный; Наш народ на протяжении веков стремился и боролся за осуществление благородной и святой мечты под названием независимость. Наряду с геополитически выгодными возможностями для Узбекистана существовал и ряд факторов, вызывавших трудности в этом плане. Хотя корни наших традиций в области внешней политики уходят в глубокую древность, в результате потерь в колониальный период вначале наша республика не имела ни

опыта ведения внешней политики, ни кадров знавший мировую дипломатию. Хотя ей пришлось начинать самостоятельно, руководство республики смело приступило к решению проблем в этом плане, преодолев упомянутые выше трудности, оно за короткий промежуток времени завоевало свое место и положение.

Kalit so’z: Geosiyosiy, jahon hamjamiyati, madaniy ravnaq, xalqaro shartnoma, mustaqillik, xalqaro tashkilot, xorijiy mamlakatlar, suveren tenglik, xalqaro huquq, orol fojiasi, ommaviy qirg’in, ijtimoiy-iqtisodiy tenglik, terrorizimga qarshi kurash, inson huquqlari.

Key words: Geopolitical, world community, cultural development, international agreement, independence, international organization, foreign countries, sovereign equality, international law, island tragedy, mass destruction, socio-economic equality, fight against terrorism, human rights.

Ключевые слова: Геополитика, мировое сообщество, культурное развитие, международное соглашение, независимость, международная организация, зарубежные страны, суверенное равенство, международное право, островная трагедия, массовые разрушения, социально-экономическое равенство, борьба с терроризмом.

XX asrning oxirgi o’n yilligida xalqaro munosabatlarining rivojlanishida g’oyat muhim voqealar sodir bo’ldi. Sotsialistik sistema parchalanib Yevropaning qator mamlakatlari mustabid tizim zulmidan qutilib demokratik rivojlanish yo’liga o’tdi. Sobiq SSSR o’rnida mustaqil davlatlar paydo bo’lib ular jahon hamjamiyatiga bevosita qo’shilib xalqaro munosabatlarning alohida subyektlariga aylandilar. 1991 yilda SSSR tarqalib ketgach jahon rivojlanishida yangi murakkab bir davr yuzaga keldi.

Birinchidan, davlatlararo munosabatlar tizimidagi muvozanat buzildi. Jahonda siyosiy-iqtisodiy bo’linish ro’y berdi. Ko’chlar markazigacha asosan ikki joyda to’plangan, dunyo ikki qutbli bo’lgan bo’lsa, endi vaziyat o’zgardi, dunyo ko’p qutbli bo’lib qoldi, nazorat qilish qiyinlashdi. Ikkinchidan, jahon mamlakatlari o’rtasida ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik va ziddiyatlar yanada o’sdi. Uchinchidan jahonning ko’pgina mamlakatlarida ijtimoiy osoyishtalikka qarshi xavf-xatarlar o’sib borayapti.

Boy va kambag’allar o’rtasida mulkiy tafovutning kuchayishi, ishsizlikning, qashshoqlikning avj olishi, bir qator mintaqalarda milliy-etnik va diniy nizolarning kelib chiqishi ekstremizm va fundamentalizm kabi ilatlarning kuchayishi ijtimoiy-siyosiy barkarorlikka putur yetkazuvchi omillar xisoblanadi. To’rtinchidan yadro urushi xavfi ancha kamaygan bo’lsa ham hali ommaviy qirg’in qurolining ko’p miqdorda saqlanaetganligi va bunday qurolga ega bo’layotgan davlatlar safining ortib borishi, shuningdek ekologik muammolarning kuchayishi ham jahon taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga munosib o’rin

egallashi uchun asosiy shart-sharoitlar bu uning jug’rofiy-siyosiy jahatdan qulay mintaqada ekanligidir. Birinchidan, O‘zbekiston markaziy Osiyo mintaqasining transport, boy hamda mustaqil energetika omillari markazida joylashgan.

Ikkinchidan, O‘zbekiston qulay tabiiy-iqlim sharoitiga ega. Bizda qadimiy dehqonchilik madaniyati va boy minyeral-hamashyo resurslari bor. Uchinchidan davlatimiz nafaqat o‘zini o‘zi ta‘minlaydigan, balki chetga chiqarishga Iqtisodiyotning asosi bo‘lmish muhim tarmoqlarga ega. To‘rtinchidan O‘zbekistonning insoniyat sivilizatsiyasida salmoqli o‘rni bor. Yurtimiz ma‘naviy merosga boy. Shu bilan birga O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo‘shilib mustaqil rivojlanishida salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi qator qiyinchiliklar ham mavjud. Bular quyidagilar:

Birinchidan, jug’rofiy-strategik tarafdin olib qarasaq, Markaziy Osiyoda kommunikatsiyalar nomaqbul rivoj topgani va uning tarmoqlari ancha buzilganligini ko‘ramiz. Ikkinchidan, markaziy Osiyoda suv resurslari cheklangan va Orol dengizi bilan bog‘liq ekologik falokat ta‘siri seziladi. Uchinchidan, mintaqada xavfsizlik tizimi alohida e‘tiborni taqozo etadi. Bu yerda atrofdagi kuchli davlatlar va siyosiy kuchlar markazlarining bir-biriga mos kelmaydigan ta‘sir etish istaklari borligini ham xisobga olmasdan bo‘lmaydi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi yutuqlardan muhimi, uning jahon hamjamiyatidan munosib o‘rin olganidir. 1991 yil 31 avgusta Oliy Kengash VI sessiyasida qabul qilingan Mustaqillik haqidagi bayonotda O‘zbekistonning tashqi siyosatdagi yo‘li aniq qilib belgilangan edi. Jumladan unda: Xalqaro hamjamiyatning to‘la xuquqli a‘zosi bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarda mustaqil davlat, xalqaro huquq subyekti sifatida qatnashadi, uning maqsablari mustahkam tinchlik, qurolsizlanish, o‘z xududini qurol yarog‘lardan xoli qilish, yadroviy qurolni va boshqa ommaviy qirg‘in qurollarini yo‘qotish, suveren davlatlar o‘rtasidagi nizo va ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatish va tazyiqqa yo‘l qo‘ymaslikdan iborat — deb qayd qilindi.

Mustaqillikning qo‘lga kiritilishi tufayli O‘zbekistonning xalqaro maydondagi siyosati tarixida ham mutlaqo yangi davr boshlandi. O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida jahon jamiyatida o‘zigamunosib o‘rinni yegallashga intilmoqda. Bu jarayonni idrok qilish uchun, avvalo, XXI asr bo‘lag‘asida dunyoda qanday o‘zgarishlar sodir bo‘lganini, dunyoning qiyofasi qanday yekanligini bilish zarur. Darhaqiqat, XXI asr bo‘lag‘asida jahon taraqqiyotining mazmuni tubdan o‘zgardi. Ilgari mafko‘raviy jihatdan bir-biriga zid, sobiq SSSR va AQSh yetakchiligida sotsialistik va kapitalistik tuzum, ikki harbiy-siyosiy blok (ya‘ni NATO va Varshava shartnomasi) mavjud bo‘lib, dunyo xavfsizligi ular orasidagi o‘zaro muholiflik muvozanatiga asoslangan yedi.

Sobiq SSSRning parchalanishi, sotsialistik tuzumning xalokatga uchrashi, Varshava shartnomasining tarqalib ketishi, yangi mustaqil davlatlarni paydo bo‘lishi natijasida yangi g‘oyat murakkab va qaltis bir davr keldi. Dunyoning qaltis, taxlikali

yekanligini Birinchi Prezident I.Karimovning “O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida tahlil qilib berilgan. Dunyoning taxlikali yekanligidan dalolat beruvchi qo‘yidagi omillar mavjud: Birinchidan, davlatlararo munosabatlar tizimida muvozanat bo‘zildi. Dunyoda siyosiy, iqtisodiy bo‘linish ro‘y berdi. Ilgari kuchlar markazi ikki joyda bo‘lsa (SSSR va AQSh), yendi ko‘pqtubli bo‘lib qoldi va nazorat qilish qiyinlashdi. Ikkinchidan, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy notekislik va ziddiyatlar o‘tdi. Uchinchidan, ko‘pgina davlatlarda ijtimoiy osoyishtalikka qarshi xavf- xatarlar o‘tib borayapti. Mulkiy tafovut kuchaydi, ishsizlik, qashshoqlik avj olmoqda. To‘rtinchidan, bir qator mintaqalarda, Hatto bir mamlakat fuqarolari o‘rtasida milliy-yetnik va diniy nizolar kelib chiqib, mojarolarga, qonli urushlarga aylanmoqda. Jumladan, O‘zbekiston xavfsizligiga ham Afg‘oniston va Tojikistondagi mojarolar tahdid solmoqda. Beshinchidan, umumiy, mintaqaviy va milliy xavfsizlikka diniy yekstremizm va fundamentalizm ham tahdid qilmoqda.

Oltinchidan, ayrim davlatlardagi muayyan siyosiy kuchlar tomonidan yuritilayotgan buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik siyosati hammavjud. Yettinchidan, yalpi yadro urushi xavfi kamaygan bo‘lsa-da, yekologik tanglik, biogenetik bo‘zilishlar xavfi saqlanib qoldi. O‘zbekistonning jahon hamjamiyatida munosib o‘rinni yegallashida, uning geopolitik shart-sharoitlari qanday degan savol tugiladi.

O‘zbekiston geografik-siyosiy jihatdan ancha murakkab va shu bilan birga qulay ahvolda.

Bu, birinchidan, respublikamiz Markaziy Osiyo mintaqasining transport, yenergetika va suv tizimlari markazida joylashgan.

Ikkinchidan, aholi soni, ilmiy-texnikaviy va boshqa jihatlar bo‘yicha qo‘shnilaridan ma‘lum darajada ustunligi bor.

Uchinchidan, qulay tabiiy-iqlim sharoitlariga, boy mineral xom ashyo resurslariga yega.

To‘rtinchidan, respublika nafaqat o‘zini-o‘zi ta‘minlaydigan, balki chetga chiqarishga neft, gaz, rangli metall va iqtisodiyotning boshqa asosiy tarmoqlariga yega.

Beshinchidan, O‘zbekistonning jahonga mashhur boy ma‘naviy merosi bor, shu tufayli insoniyat sivilizatsiyasida salmoqli o‘rin yegallab, nafaqat mintaqada, balki dunyoning ma‘naviy va siyosiy jarayonlariga ta‘sir o‘tkazib kelgan O‘zbekistonning geopolitik imkoniyatlarini inobatga olib, davlat rahbariyati milliy manfaatlarimizga mos keladigan puxta tashqi siyosat olib bormoqda. O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida tashqi siyosatining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: 1) mafko‘raviy qarashlardan qat‘iynazarhamkorlik uchun ochiqlik, umuminsoniy qadriyatlarga, tinchlik va xavfsizlikni saqlashga sodiqlik; 2) davlatlarning suveren tengligi va chegaralar daxlsizligini hurmat qilish; 3) boshqa davlatlarning ichki ishlariga

aralashmaslik; 4) nizolarni tinch yo‘l bilan xal yetish; 5) kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik; 6) inson huquqlarini va yerkinliklarini hurmatlash; 7) ichki milliy qonunlar va huquqiy normalardan xalqaro huquqning umum ye’tirof yetilgan qoidalar va normalari ustuvorligi; 8) tajovo‘zkor harbiy bloklar va uyushmalarga kirmaslik; 9) davlatning, xalqning oliy manfaatlarini, farovonligi va xavfsizligini ta’minlash maqsadida ittifoqlar to‘zish, hamdustliklarga kirish va ulardan ajralib chiqish; 10) davlatlararo aloqalarda teng huquqlik va o‘zaro manfaatdorlik, davlat milliy manfaatlarining ustunligi; 11) tashqi aloqalarni ham ikki tomonlama, ham ko‘ptomonlama kelishuvlar asosida rivojlantirish. Ushbu tamoyillar asosida olib borilayotgan tashqisiyosat natijasida O‘zbekistonning xalqaro munosabatlari tobora kuchayib, uning jahon siyosati maydonidagi o‘rni va mavqei mustahkamlanib borayapti. Mamlakatimiz Birinchi Prezidenti BMT sessiyalarida xalqaro hayotning muhim masalalarini tinch vositalar bilan hal qilish muammolarini ko‘tarib chiqishi va bu borada O‘zbekiston Respublikasi va BMT hamkorligida qator tadbirlarning o‘tkazilishi mamlakatimizning jahon maydonida ta’sir doirasining kengayib borayotganidan guvohlik beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati;

1. Tyurikov V, SHagulyamov R, “Mustaqil O‘zbekiston Respublikas”: unutilmas voqealar va sahnalar.

2. A. Kmolov, “Turkiston—davlatlararo mojarolar o‘chog‘ida”

3. S. Abashin, “O‘zbekiston mustaqillik yillari va milliy tiklanish”

4. “Mustaqil O‘zbekiston Respublikasi unutilmas voqea va hodisalar” (1991-1996) Tyurikov V, Shagulyamov R.

5. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Mirziyoyev Sh.M.

6. “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanidan ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv adabiyoti.

7. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinishining 25 yilligi” O‘zbekiston Konsitutsiyasining rasmiy veb-sayti.

8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.

12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.

13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, *SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(15), 80-84.

14. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).

15. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).

16. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.

17. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.

18. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).

19. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.

20. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.